

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

[0:00:00.0] IH-O-C

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.7 Audiodatei: IH-O-C.m4a (Sprache: German (de) | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Füllworte: 1 | Pausen markieren: 1)

[0:00:14.0] Martin Jobst: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich untersuche in meiner Masterarbeit, wie allgemeine Aufgaben in der Instandhaltung, also rund um das Thema Dokumentation, Informationen zur Abstimmung, besser digital unterstützt werden können. Mich interessiert dein konkreter Alltag, auch nicht irgendwelche theoretischen Ideallösungen. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Das Gespräch wird mit ihrer Einwohnung aufgezeichnet und vertraulich ausgewertet. Könntest du dich, deine Firma, was sie macht, deine Rolle in der Firma, einfach mal kurz beschreiben? (.)

[0:00:44.0] IH-O-C: Ja, servus. Ich bin der [Name]. Ich arbeite bei der [Firma] in [Standort]. Wir haben knapp [Mitarbeiteranzahl] Leute und produzieren Interieursysteme für [mehrere Fahrzeughersteller]. (..) Ich bin in der Instandhaltung tätig und bin da für die ganzen Werkzeuge, die es da gibt, Spritzen, Stanzen und so, bin ich verantwortlich. (..) Und genau. Wir produzieren im Lean Management System quasi im Flussprinzip, dass wir halt am wenigsten Verschwendung haben und somit unsere Produktion effizient gestalten können. (...)

[0:01:28.0] Martin Jobst: Okay. Was heißt Interieursysteme? Was produzierst du da alles für Teile? (..)

[0:01:34.0] IH-O-C: Wir produzieren das Cockpit für die ganzen, für unsere ganzen Kunden plus Anbauteile. Genau.

[0:01:41.0] Martin Jobst: Okay. Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus? (.)

[0:01:49.0] IH-O-C: Mein typischer Arbeitsalltag besteht darin, in der Hauptsache, Werkzeuge zu warten, Werkzeuge zu optimieren. Wenn die Werkzeuge auf der Anlage sind und es sind Störungen verschiedener Art, Auswerfer reißt ab, irgendwas geht kaputt, dann gehe ich da hin und behebe die Störung, damit die Produktion wieder störungsfrei laufen kann. (..) Und das ist so mein Hauptalltag. Dann fallen natürlich noch Nebentätigkeiten an, die halt infolgedessen stattfinden. Zum Beispiel die Stördokumentation, die Ersatzteilausstattung, die Ersatzteilbeschaffung, wenn irgendwas fehlt. (..) Ja, und so. Genau. (..)

[0:02:35.0] Martin Jobst: Okay. Welche dieser Aufgaben würden, also vor allem die allgemeinen Aufgaben, wo du gerade beschrieben hast, würden die meiste, oder nehmen die meiste Zeit im Alltag so ein? (..)

[0:02:43.0] IH-O-C: Von den Nebenaufgaben? Ja, von den

allgemeinen Tätigkeiten. Würde ich sagen, was jetzt nicht auf Werkzeuge und Störungen bezogen sind. (.) Die meiste Arbeit, würde ich schon sagen, ist die Stördokumentation und die Ersatzteilbeschaffung. (..)

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- un

11 [0:02:58.0] Martin Jobst: Okay, wenn du jetzt mal so einen Arbeitsalltag dir anschaust, Arbeitsalltag ist 100%, wie viel davon würdest du jetzt aus dem Bauch raus sagen, ist wertschöpfend, also irgendwas Wartung machen, irgendwas reparieren, und wie viel ist allgemein, also die Nacharbeit, Stördokumentation, Ersatzteilsuche?

..UK 1.1 Zeitanteil nicht-wertschöpfender

12 [0:03:12.0] IH-O-C: Wenn ich so aussplitten müsste, was wirklich wertschöpfend ist und was eher Nacharbeit betrifft, würde ich sagen, wertschöpfend eher so 70% und Nacharbeit macht 30% aus.

13 [0:03:24.0] Martin Jobst: Okay, schon ein großer Anteil von deinem Tag ist quasi nicht direkt an der Anlage, sondern das Ganze im Backoffice, das Hintergelagerte.

14 [0:03:33.0] IH-O-C: Ganz genau.

15 [0:03:34.0] Martin Jobst: Okay. Was passiert, bevor du an eine Anlage gehst und was danach? Also mit an die Anlage gehen meine ich eine Störung ist, was passiert vor der Störung, was passiert nach der Störung? So ein Standardfall. (.)

16 [0:03:42.0] IH-O-C: Also im Erstfall müssen wir erst mal die Information bekommen, dass eine Störung vorliegt. Da klingelt dann das Telefon und ist dann ein Kollege dran, der sagt, hey, die Anlage ist Störung. Dann gehe ich da hin, schaffe mir erst mal einen Gesamtüberblick, was denn überhaupt kaputt ist, überlege mir, wie repariere ich das, dann geht da das Prozedere durch, ich repariere es. Also die Störung wird behoben, das ist halt ein Prozess, der dann da abspielt. Und dann kommt die Nachkontrolle, ich stelle mich hin, schaue mir den Prozess an, läuft die wieder einwandfrei. Und wenn das alles dann soweit ist, dann wird ein Störauftrag erstellt. Da schreibe ich dann eine Stunde drauf, ein Material, was ich verbaut habe, wird dann da abgebucht, damit das quasi im System erfasst werden kann. (.) Und wenn man das dann noch ein bisschen weiter denkt, am nächsten Tag wird dann immer eine Runde, wo dann die Störungen besprochen werden. Da werden dann die Störungen besprochen. Und da sieht man auch, wenn gewisse Störungen öfter auftreten, kann man halt da auch Abschaltmaßnahmen in die Wege leiten oder sich mal in den Arbeitskreis, sage ich mal, zusammensetzen und gucken, dass man da wie so eine Taskforce da ein bisschen intensiver drauf geht, dass man halt diese dann in einer Runde bespricht.

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- un

..UK 1.3 Koordinations- und Besprechung

17 [0:05:02.0] Martin Jobst: Da wird jede einzelne Störung nochmal durchgekaut.

18 [0:05:05.0] IH-O-C: Genau, jede einzelne Störung.

- 19 [0:05:08.0] Martin Jobst: Okay, gut, vielen Dank. Zum ersten Themenblock, der heißt Tätigkeiten und Zeitbindungen. Die erste Frage, wenn du an einen ganz normalen Arbeitsalltag denkst, welche Aufgaben außerhalb der direkten Arbeit fallen regelmäßig an? Was kommt dir so regelmäßig im Sinn? Wir haben jetzt schon viel gehört, Ersatzteilsuche und Stördokumentationen. Gibt es noch weitere Arbeiten, die anfallen? (..)
- 20 [0:05:34.0] IH-O-C: Ersatzteile und Stördokumentationen? Ich muss auch neue Ersatzteile beschaffen, wenn es in eine neue Anlage kommt. Das ist ein relativ großer Teil, wie soll ich es beschreiben? Ich bekomme quasi ein neues Werkzeug, weil irgendein Kunde ein neues Cockpit, sagen wir mal, produzieren möchte. Dadurch sind dann neue Anlagen oder neue Werkzeuge, die kommen. Da bekomme ich dann vom Kunden eine Stückliste und die schaue ich mir dann durch und mache mir dann Gedanken, was könnte kaputt gehen, wie. Und dann wird zuerst einmal in unserem System geschaut, haben wir diese Bauteile schon da? (.) Wenn ja, wo liegen die? Muss ich eventuell den Bestand erhöhen? Da wir ja jetzt ein zusätzliches Werkzeug haben. Wenn nein, dann muss ich mich quasi darum kümmern, dass diese Ersatzteile dann zu uns ins Haus kommen. Sprich, ich muss Angebote einholen. Ich muss, ich habe mich immer diesen ganzen Prozess darum kümmern, dass die Ersatzteile dann vorhanden sind. Das ist ein großer Punkt, ja. (..)
- 21 [0:06:40.0] Martin Jobst: Gibt es noch was, wenn du vielleicht an Richtung Weiterbildung oder Schulung oder sowas denkst? Was fällt dir hier so ein?
- 22 [0:06:45.0] IH-O-C: Ja, Schulung, wir haben öfters Schulung, also ganz normale Schulung mit Brandschutz, Gebrauchsstoffe und so. Aber auch über die Werkzeuge, man geht auf Werkzeugabnahmen, wenn die quasi von dem Hersteller gebaut werden, geht man dahin. Das ist im Endeffekt auch eine Schulung. Die ganzen Werkzeuge entwickeln sich ja immer weiter, die Technik wird immer komplexer. (.) Und da steigt der Schulungsraum und auch Hydraulik-Schulungen, Pneumatik-Schulungen, alles. (...)
- 23 [0:07:14.0] Martin Jobst: Könnte man das Ganze beim Untergliedern, was täglich, was wöchentlich und was vielleicht eher dann monatlich, jährlich passiert? Also täglich höre ich schon raus, vermutlich die Stördokumentation.
- 24 [0:07:22.0] IH-O-C: Genau, also täglich, was von den Nebentätigkeiten jetzt, nicht meine Haupttätigkeit, das ist Stördokumentation. (..) Ja, also Stördokumentation ist täglich, ich würde sagen, Ersatzteilbeschaffung ist nicht jeden Tag, aber schon in der Woche ein paar Mal. (...) Schulungen würde ich dann eher auch monatlich setzen. (...)
- 25 [0:07:49.0] Martin Jobst: Zu Stördokumentation gehört dann auch dieses tägliche Gespräch, was du vorher angesprochen

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- un

..UK 1.4 Qualifizierungs- und Compliance-A

..UK 1.2 Dokumentations-, Informations- un

hast. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche dieser Aufgaben kosten Sie gefühlt unverhältnismäßig viel Zeit für den Verhältnis, was dabei rauskommt? Also was ist nicht gerechtfertigt?

..UK 1.2 Dokumentations-, I

..UK 4.1 Wahrgenommener I

..UK 2.1 Systemkomplexität

..UK 4.3 Technologieskespsi

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren

..UK 2.4 Koordinations- unc

..UK 2.3 Fehlende Wiederve

26

[0:08:11.0] IH-O-C: Ich finde, das System, das wir zurzeit haben für die Stördokumentation, ist nicht optimal ausgelegt für den Benefit, finde ich, was es mehr bietet. Weil es ist unfassbar viel Aufwand, diese Störung anzulegen. Es ist meiner Meinung nach auch störanfällig, weil das Protokoll besagt, quasi so, wenn ich eine Störung, wenn ich eine Störung behebe, ist dann dieser Anlagenbediener, der verantwortlich ist für die Anlage, der erstellt diesen Störauftrag. Und ich kann dann mein Material, meine Stunden, vielleicht auch noch Kollegen, die da mitgearbeitet haben, da drauf buchen. Es ist halt das Problem, wenn der schon mal allein diesen, diesen Fall nicht aufmacht, habe ich nichts zum drauf buchen, ist schon wieder ein Problem. Das nächste ist, es ist so kompliziert, ich muss gefühlt 100 Klicks machen, bis ich mal diesen, diesen Störfall dann fertig abgeschlossen habe. Ich muss Bilder hinzufügen, weil das halt für die Stördokumentation unfassbar wichtig ist, dass man Bilder sieht, keine Ahnung, was war jetzt kaputt und so. (..) Wenn ich jetzt nur meine Kollegen hinzufügen möchte, beim Werkzeugbau ist das relativ einfach, weil ich kann eine Liste aussuchen, aber ist jetzt noch eine andere Sparte dabei, wie zum Beispiel Mechaniker oder Elektriker, wird es da schon wieder komplizierter. Also ich muss sagen, für eine Störung ist der Zeitaufwand extrem hoch, um das zu dokumentieren, dafür, dass es dann eventuell am nächsten Tag nur eine Minute beleuchtet wird und dann ist das Thema für immer verschwunden.

27

[0:09:57.0] Martin Jobst: Also das ist vor allem bei, bei kleineren Störungen dann das Problem, bei größeren Störungen ist es vielleicht okay, gerechtfertigt, aber vor allem bei kleineren, wiederholenden Störungen ist es einfach zu viel Aufwand.

28

[0:10:06.0] IH-O-C: Ganz genau. (.)

29

[0:10:07.0] Martin Jobst: Was ist an dem ganzen Vorrang besonders frustrierend oder mühsam? Du hast schon ein bisschen was gesagt in Richtung mit, wenn der den, den Auftrag nicht anlegt, dann kannst du das vielleicht beschreiben, was daran besonders mühsam ist oder wie du dann vorgehst, wenn er das nicht macht?

30

[0:10:20.0] IH-O-C: Na ja, wenn der den Auftrag nicht anlegt, dann muss ich halt, entweder ich rufe ihn an und, wie soll ich sagen, erinnere ihn dran, dass er bitte den Auftrag anlegt, da ist sonst ein Problem überhaupt, diese Stunden zu erfassen und das Material abzubuchen, was ja auch im Nachgang wieder wichtig ist, weil das Material, wenn nicht ausgefasst wird, kann es ausgehen im Lager und es kommt nichts nach und dann haben wir eventuell wieder eine Störung und dann

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nt

fehlt dieses Material und dann haben wir einen längeren Stillstand. (.....)

31

[0:10:53.0] Martin Jobst: Passt. Nächster große Themenblock heißt Probleme, Medienbrüche, Reibungsverluste. Beschreibe mir kurz eine Situation aus den letzten Tagen, Wochen, in der du über eine Aufgabe länger gebraucht hast, als vielleicht einfach nötig gewesen wäre, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder weil du irgendwo gehangen bist. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht ein Ersatzteil denkst, du hast vorher ein Beispiel gesagt. (.)

..UK 2.4 Koordinations- und Kommunikat

32

[0:11:22.0] IH-O-C: Ja, das ist schon öfter mal der Fall, dass man jetzt ans Lager geht und einen Ersatz heraussuchen möchte und dann ist dieses Fach leer. Wie wir schon gesagt haben zum Beispiel, das ist ein Problem oder es ist falsch eingeräumt, weil manche Kollegen halt schnell schnell ein Teil rausnehmen und dann merken sie, oh, ist das falsch und wollen es zurücklegen, ist aber dann das falsche Fach. Sowas ist immer sehr mühsam, weil man halt einfach wertvolle Zeit verliert.

33

[0:11:50.0] Martin Jobst: Und was machst du dann quasi, wenn du das Teil, wenn es jetzt nicht in dem Fach ist, wo du es vermutet hast? (.)

..UK 1.2 Dokumentations-, Information

34

[0:11:56.0] IH-O-C: Im ersten Mal suchen, ich kann dann an meinen PC gehen, da haben wir ja 1000 Excel-Listen mit verschiedenen Werkzeugen, welche Ersatzteile sind da mit Nummern, Identifikationsnummern für diese Bauteile. (.) Und dann suche ich nochmal explizit im PC der dafür vorgesehenen Excel-Liste und dann meistens, wenn ich Glück habe, finde ich den Lagerort, ob das jetzt in einem anderen Lager ist, wenn ich blöd ist, muss ich in eine andere Halle laufen. Aber so finde ich meistens dann schon mein Ersatzteil, ist halt mit großem Mehraufwand.

35

[0:12:32.0] Martin Jobst: Aber es kommt quasi schon auch häufiger vor, dass du eben diesen Mehraufwand gehen musst, durch verschiedene Excel-Listen wühlen, durchs Lager wühlen.

..UK 2.2 Systemfragmentierung und D

36

[0:12:38.0] IH-O-C: Ja, Excel-Listen. Also Excel-Listen haben wir ja unten unfassbar viele mit Erstausrüstung und Stücklisten. Aber es gibt so viele, wo man halt dann sich die Ersatzteile heraussuchen kann mit gewissem Zeitaufwand und dann dafür halt auch ein Ersatzteil hat. (.)

37

[0:13:00.0] Martin Jobst: Diese Excel-Listen sind aber von euch angelegt oder?

38

[0:13:04.0] IH-O-C: Ganz genau.

39

[0:13:06.0] Martin Jobst: Warum wird das nicht in einem System zusammengefasst? Warum gibt es da 100 verschiedene Excel-Listen? (...)

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-

..UK 3.4 Systemintegration

- 40 [0:13:12.0] IH-O-C: Ich glaube, das ist so gewachsen und das ist halt schon immer so.
- 41 [0:13:17.0] Martin Jobst: Aber wäre es quasi hier schon eigentlich hilfreich, wenn man das vielleicht irgendwann mal zusammenfasst oder unter einen Hut bringt?
- 42 [0:13:24.0] IH-O-C: Also ich für mich persönlich denke, das wäre ein riesen Fortschritt, wenn man es schaffen würde, diese ganzen Daten oder Excel-Listen alles zu zentralisieren. (.) Es ist ja auch schwierig, dann zum Beispiel neuen Mitarbeitern zu zeigen, wo finde ich jetzt da was? Weil das erschlägt einen ja, wenn man da 100 Excel-Listen hat. Wäre es natürlich viel einfacher, wenn man sagen kann, hier schau, da ist ein System, da ist alles drin und so ist es natürlich deutlich leichter oder eine riesen Erleichterung. (..)
- 43 [0:13:56.0] Martin Jobst: Jetzt haben wir die nächste Frage schon fast beantwortet. An welchen Stellen musst du heute Informationen aus verschiedenen Quellen oder Systemen manuell zusammenführen oder zusammensuchen? Kann man quasi sagen, zur Ersatzteilsuche musst du aus ganz vielen verschiedenen Listen, Systemen, verschiedenen Lagerorten?
- 44 [0:14:10.0] IH-O-C: Genau. Es gibt Lagerlisten, es gibt Stücklisten vom Hersteller, es gibt vom Kunden Listen, alles Mögliche.
- 45 [0:14:22.0] Martin Jobst: Das ist aber zusammengefasst, an einer Stelle wäre hilfreich.
- 46 [0:14:25.0] IH-O-C: Das wäre super.
- 47 [0:14:27.0] Martin Jobst: Ja, okay. (.) Die Frage ist schon vorab geklärt, sehr gut. (...) Gibt es Aufgaben, bei denen du dieselbe Information mehrfach eingegeben oder übertragen hast? Vielleicht wenn man jetzt ans Thema Störungen denkt, musst du da manchmal Störung doppelt und dreifach aufschreiben oder am Anfang noch irgendwie auf Papier und dann ein System überführen? (.)
- 48 [0:14:50.0] IH-O-C: Ja, wir haben eh diese normale Stördokumentation, die dann auch für die ganzen verschiedenen Runden sind, in der die dann besprochen werden, die ist ja digital. (.) Des Weiteren für meine Kollegen führen wir noch ein handschriftliches Schichtbuch, dass dann die Nachfolgeschicht quasi schauen kann, was ist dann in der Schicht davor passiert, wie haben die manche Sachen gelöst. Ist natürlich für die auch sehr spannend, weil man sich dadurch ja dann im Endeffekt wieder Zeit spart, aber ich halt in meinem Prinzip dann wieder mehr Zeit aufbringen muss, weil ich ja die Störung einmal ins Schichtbuch schreiben muss, einmal in die Stördokumentation und dann eben am nächsten Tag die Störung wieder in der Runde vorstellen muss. Und das geht ja noch weiter, weil die Störungen werden ja dann nicht nur in dieser Runde besprochen, wo dann gibt es dann Top-5-

- 49 Störungen, die werden dann in weiteren Runden, wo dann mein Meister oder die Planung das alles mit Serienchefs und Taskforce dann bespricht und das geht ja immer weiter.
- [0:15:57.0] Martin Jobst: Also höre ich quasi eigentlich raus, dass ihr mehrmals das Gleiche aufschreibt in verschiedenen Plattformen, sei es auf Papier in einem handschriftlichen Buch, sei es auf einer Plattform und das wird dann auch mehrmals nacheinander besprochen und von verschiedenen Kreisen auseinandergepflügt. Wäre hier quasi auch hilfreich, wenn man das vielleicht bündeln könnte?
- 50 [0:16:09.0] IH-O-C: Ja, wenn es da ein System geben würde, auf das vielleicht alle zugreifen könnten, wäre unfassbar hilfreich, weil man sich einfach so viel Zeit spart. (.)
- 51 [0:16:25.0] Martin Jobst: Sehr gut, da kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt, das ist dann eben die digitale Unterstützung heute und die Potenziale, die sich daraus ergeben. Welche digitalen Werkzeuge oder Systeme nutzt du heute schon für deine Aufgaben außerhalb der direkten Anlagenarbeit? Also, können wir jetzt, kann man jetzt auch ruhig auf die Stördokumentation oder auf diese Ersatzteile eingehen? (..) Welche digitalen Werkzeuge gibt es hier bereits? (.....)
- 52 [0:17:01.0] IH-O-C: Digitalen Werkzeuge, ich muss nochmal nachfragen. Für die Stördokumentation? (..)
- 53 [0:17:07.0] Martin Jobst: Allgemein. Also ganz, ganz allgemein, was für digitale Werkzeuge und Systeme? (.)
- 54 [0:17:11.0] IH-O-C: Ja, zum einen nutzen wir Programme wie SAP, gut, Excel, diese ganzen Microsoft Office Lösungen, werden auch durch, durch die Bank weggenutzt, ja, dieses Thema KI wird langsam auch immer mehr, also wir nutzen auch von Microsoft dann diesen Copilot, der ist oft für Störbehebungen auch mal hilfreich, das wird, ich denke, das Thema KI wird immer mehr.
- 55 [0:17:42.0] Martin Jobst: Wo, wo, wo schreibt ihr die Störungen auf, das ist dann ein extra Programm, was ihr habt?
- 56 [0:17:50.0] IH-O-C: Ja, genau, das ist ein extra Programm. Von eurer Firma extra entwickelt?
- 57 [0:17:55.0] Martin Jobst: Okay. Also die, es gibt quasi schon einige Systeme, die ihr auch nutzt, aber auch noch sehr verstreut quasi?
- 58 [0:18:02.0] IH-O-C: Ja. (.) In der Hauptsache werden die alle einzeln, benutzt.
- 59 Martin Jobst: Was funktioniert hierbei bei den Systemen sehr gut und was stört sie vielleicht? (.)

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kap		60
..UK 4.3 Technologieskepsis u		
..UK 2.1 Systemkomplexität un		
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur		
		61
		62
..UK 4.1 Wahrgenomm		
..UK 2.2 Systemfragm		
..UK 2.4 Koordinations		
..UK 5.4 Entlastung ur		
..UK 2.3 Fehlende Wie		
..UK 5.3 Steigerung dr		63
..UK 5.2 Verbesserte \		
..UK 3.2 Wissensassis		
..UK 3.1 Automatisieru		
..UK 5.1 Zeitersparnis		64
		65
		66
		67
..UK 2.2 Systemfragm		68
..UK 3.4 Systemintegr		

[0:18:10.0] IH-O-C: Also ich muss sagen, SAP funktioniert sehr gut, weil das ist eigentlich so, wie man es sich vorstellt, wenige Klicks, übersichtlich, geht eigentlich alles recht schnell. (.) Wie schon gesagt, das, was ich nicht so gut finde, ist unser Stördokumentationsprogramm, eben viele Klicks und unübersichtlich, viele Daten, die meiner Meinung nach auch gar nicht so wichtig sind und es ist auch schwierig, vorhandene Störungen quasi wiederzufinden in diesem Stördokumentationsprogramm. (.)

[0:18:48.0] Martin Jobst: Okay. Stell dir vor, ihr hättet so eine Art digitalen Assistenten, vielleicht dann mit KI geknüpft, der dir bei deinen Aufgaben unterstützt. Bei welchen Aufgaben würde er die am meisten bringen, wenn du jetzt einen Alleskönner hättest?

[0:19:03.0] IH-O-C: Bei welchen Aufgaben, der mir am meisten bringen wird, würde ich schon auf die Ersatzteilsuche bzw. Beschaffung sagen. Und ich denke auch, bei der Stördokumentation wäre das ein Riesenhelfer. (.) Allein schon, sagen wir mal, ich weiß, es ist immer eine Störung, wo ich weiß, mein Kollege hat die mal gemacht. Im Schichtbuch finde ich nichts, weil, sagen wir mal, das Schicht gerade voll war und jetzt kommt ein neues und ich finde das alte nicht mehr. Das ist ja immer der, die Drucks bei den handschriftlichen Büchern. (.) Und mit so einem KI-Assistenten, der alles kann, den könnte ich dann vielleicht fragen, so, hey, hat es die Störung schon mal gegeben? Wenn ja, wie wurde das von den anderen Schichten gelöst? (.....)

[0:19:58.0] Martin Jobst: Was genau müsste der Assistent tun oder welche Informationen müsste er dir bereitstellen, dass, dass du den besser nutzen könntest für deinen Alltag? (.) Was müsste der genau die können? Also der müsste dir schnell bei der Suche helfen?

[0:20:09.0] IH-O-C: Schnell bei der Suche helfen, schnelle Informationen beschaffen, mir vielleicht Daten geben, wie ich was einsteuere, dass es besser läuft. (.)

[0:20:23.0] Martin Jobst: Also aber auf alte Störungen zugreifen?

[0:20:27.0] IH-O-C: Also genau, alte Störungen zugreifen. (.)

[0:20:32.0] Martin Jobst: Welche Informationen bräuchte er dafür heute, um das Ganze zu können? Was müsste der, was bräuchte der im Hintergrund für?

[0:20:37.0] IH-O-C: Naja, allein für die ganze Hilfe bei der, bei den Störungen, einfach mal alle Daten, die wir einpflegen in dieses Stördokumentationsprogramm. (.) Für die Ersatzteilsuche, alle Ersatzteile mit Nummernherstellern, vielleicht Bestellnummern, alles im Hintergrund drin. Dass, wenn ich sag, dieses Ersatzteil, da muss der mir gleich alle Informationen ausspucken können. Also muss man da

- ..UK 2.3 Fehlende Wiederverw
- ..UK 5.2 Verbesserte Wissens- und Planungsg
- ..UK 3.2 Wissensassistentz und Fehlerhistorie
- ..UK 3.1 Automatisierung der Dokumentation
- ..UK 2.2 Systemfragmentierung und Datenredg
- ..UK 3.4 Systemintegration

- ..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nicht-Nt

- ..UK 4.3 Technologj

- ..UK 3.1 Automatisi
- ..UK 4.1 Wahrgehon
- ..UK 5.4 Entlastung
- ..UK 4.2 Nutzungsb
- ..UK 5.2 Verbessert
- ..UK 3.2 Wissensas

- ..UK 1.2 Dokumenta
- ..UK 2.1 Systemkorr
- ..UK 3.5 Einfachhei

- ..UK 1.1 Zeitanteil n
- ..UK 4.2 Nutzungsb
- ..UK 5.4 Entlastung
- ..UK 3.1 Automatisi

- 69 dementsprechend mit Informationen füttern.
- [0:21:01.0] Martin Jobst: Aber diese Daten würd's theoretisch schon geben?
- 70 [0:21:08.0] IH-O-C: Ja, die gibt's. (.)
- 71 [0:21:10.0] Martin Jobst: Gibt's auch Punkte, wo digitale Unterstützung, deiner Meinung nach, eher stören würden oder zu mehr Aufwand führen als zu weniger?
- 72 [0:21:15.0] IH-O-C: Man muss zum Beispiel bei Störungen alles dokumentieren, mit Bildern und das ist schon immer, weil oft denkt man nicht dran und dann hat man die Bilder nicht, da ist das dann schon eher störend. (.)
- 73 [0:21:32.0] Martin Jobst: Also du findest, du findest zwar Assistenten und alles gut, aber zum Beispiel so kleinere Störungen, wiederholende Störungen, vielleicht einfach das ganze digitale Thema weglassen und es eher nicht betrachten, weil einfach die Störung...
- 74 [0:21:44.0] IH-O-C: oder vielleicht nicht in diesem Umfang, natürlich ist es okay, dass man sie aufschreibt, weil man auch Zeit erfassen muss, aber nicht in diesem Umfang, sondern einfach nur mal aufschreibt, hey, das war wieder die Störung. Und wenn man dann sieht, es häuft sich, das kann ja dann auch die KI auswerten, dass es sagt, hey, das war in der Woche fünfmal die Störung, dass dann irgendwie die KI dir Signal gibt, so hey, jetzt guck dir das mal genau an. Aber, ich meine, je täglich so eine kleine Störung in einem Umfang zu dokumentieren, die, wo die Dokumentation länger dauert, als die Störung ist, ist nicht normal. (.)
- 75 [0:22:19.0] Martin Jobst: Wie lang würdest du sagen, brauchst du für, wenn du so einen Auftrag von der Störung schreibst, gut, es gibt wahrscheinlich größere Störungen, wo mehr Informationen benötigt werden, aber wie lang brauchst du so circa für so Aufträge in der Regel, um einen zu erstellen nach einer Störung? (.)
- 76 [0:22:33.0] IH-O-C: Sagen wir mal, für so einen normalen Störauftrag, der jetzt nicht unfassbar kurz war, sondern nicht unfassbar lang, mit der ganzen Stördokumentation, ich schätze 10 bis 15 Minuten.
- 77 [0:22:43.0] Martin Jobst: Ja, das heißt dann quasi für mich jetzt, wenn du jetzt mal so übersetzt, wenn du irgendwelche kleinen Störungen hast, über 10 Minuten dauern, schreibst du genauso lang die Stördokumentation, wie die Störung gedauert hat.
- 78 [0:22:53.0] IH-O-C: Ganz genau.
- 79 [0:22:55.0] Martin Jobst: Da wäre es natürlich schöner, wenn du allgemein das schneller schreiben könntest, dass du

..UK 1.2 Dokumentations-, Inform			
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei			
..UK 3.1 Automatisierung der Dok			
		80	
		81	
..UK 2.1 Systemkomplexität un			
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kap			
..UK 4.1 Wahrgenommener Nut			
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren ur			
..UK 4.3 Technologieskepsis u			
..UK 3.5 Einfachheit und Intuit			
		82	
		83	
		84	
		85	
..UK 4.4 Einführungsbegleitung c			
..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und l			
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei			
		86	
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen			
		87	

vielleicht noch ein bis zwei Minuten brauchst, dass es sich auch bei kleineren Störungen lohnt und bei größeren Störungen kann man dann detaillierter drauf eingehen, da kann man ja dann fünf bis zehn Minuten.

[0:23:05.0] IH-O-C: Genau richtig. (.)

[0:23:07.0] Martin Jobst: Nächster großer Themenblock ist Akzeptanz und Einführbedingungen. Wenn du an neue digitale Tools denkst, die in der Vergangenheit vielleicht schon eingeführt wurden, was hat dazu geführt, dass du die Systeme genutzt hast und was hat dir dann eben nicht gefallen, dass du die Systeme vielleicht am Anfang ein bisschen nicht so genutzt hast?

[0:23:22.0] IH-O-C: Ein intuitives, eine intuitive Oberfläche ist, finde ich, schon mal das A und O. Wenn du gar nicht, gar nicht groß erklärt bekommen musst, wie das Tool oder dieses Programm funktioniert, sondern du einfach aus Intuition weißt, wo du hinklicken musst und das funktioniert dann, das sind diese Tools, die ich dann eher nutze als so Softwarelösungen, wo ich hundertmal klicken muss und weiter und hier wieder was einfügen darf.

[0:23:54.0] Martin Jobst: Also du wirst schnell ans Ziel kommen und du musst auch schnell mit der Plattform ohne viel Hintergrundwissen vertraut sein. Du musst das einfach, verstehe ich. (..) Ich habe dann quasi skeptisch gemacht oder abgeschreckt, wenn es dann total überladen war und du das nicht gleich überblicken konntest auf die ersten zwei, drei Blicke.

[0:24:10.0] IH-O-C: Ja Genau.

[0:24:15.0] Martin Jobst: Was müsste man bei der Einführung solcher digitalen Hilfsmittel unbedingt machen, damit es dann im Alltag auch wirklich genutzt werden? Also wenn man jetzt vor allem dann eher denkt, so auf euch mit einbeziehen. Also wie sollte der Ablauf konkret sein, dass ihr zum Schluss am Ende sagt, okay, wow, die Software ist super und ich nutze gerne? (..)

[0:24:38.0] IH-O-C: Zuerst mal muss sie verständlich sein. Also nicht nur für die jüngeren Mitarbeiter, auch für die älteren. Das, da denke ich, lebt es davon, dass das wirklich jeder benutzt. vielleicht auch über die verschiedenen Hierarchien hinweg, also dass das von mir Instandhalter, Anlagenbediener bis Chef, jeder dieses eine nutzt und somit quasi auch die Akzeptanz steigt. Das Ding muss leben, dass halt das auch wirklich, dass man merkt, dass es benutzt wird und nicht, dass man so den Gedanken hat, ja, ich schreibe das rein und es schaut eh keiner mehr aus.

[0:25:15.0] Martin Jobst: Also es muss ja wirklich einen Sinn geben quasi, ja, wirklich einen Benefit, du musst einen Benefit daraus haben.

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenz
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

88 [0:25:21.0] IH-O-C: Genau.

89 [0:25:22.0] Martin Jobst: Was wäre wichtig bei der Entwicklung oder dass du bei Tests mit einbezogen wirst, wäre das wichtig?

90 [0:25:26.0] IH-O-C: Ja, natürlich, das ist wichtig, dass jeder hat ja andere Ansprüche an so ein Programm. Zum Beispiel die Instandhaltung hat andere Ansprüche wie jetzt ein Anlagenbediener oder ein Chef. Da ist es auch wichtig, dass wir die verschiedenen Ebenen mit in diese, sagen wir mal, Konstruktionsprogramme oder in diesen Aufbau von dem Programm mit einbeziehen. (..)

..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität

91 [0:25:46.0] Martin Jobst: Wäre es dir vielleicht auch wichtig, dass du eine personalisierte Oberfläche hast, dass das Programm wieder vermutlich für mehrere Abteilungen genutzt, aber dass das extra für dich, du loggst dich ein und du siehst schon nur das, was du für dich wichtig ist? Ja. Wäre es gut, das zu personalisieren auf deinen typischen Fall oder auf euren von deinem Team?

..UK 4.2 Nutzungsbarrieren und Nic

..UK 4.1 Wahrgenommener Nutzen

..UK 2.1 Systemkomplexität und Bedienb:

92 [0:26:02.0] IH-O-C: Ja klar, weil das macht es ja auch wieder übersichtlicher, dass ich da irgendwelche Sachen sehe, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche und die für mich irrelevant sind, das wird die ganze Sache schon sinnvoller machen. (....)

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbeitendenz

..UK 4.4 Einführungsbegleitung durch

..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität

93 [0:26:16.0] Martin Jobst: Du glaubst, wenn man das jetzt alles betrachtet, man führt so eine neue Software ein, man nimmt euch an die Hand von Anfang an, man entwickelt für euch eine eigene Benutzeroberfläche, das Programm stiftet Mehrwert, dann glaubst du, dass ihr über alle Ebenen, von jung bis alt, von erfahren bis unerfahren, jeder würde das dann gerne nutzen und dann findet das eine Akzeptanz in der Belegschaft, wenn man das alles beachtet und schafft.

94 [0:26:39.0] IH-O-C: Ich denke schon. Natürlich wird man vielleicht eine kleine Einweisung brauchen, aber das ist ja ganz klar für die etwas älteren Mitarbeiter, aber vielleicht auch die Jüngeren. (.) Aber wenn das wirklich logisch erscheint und von allen benutzt und gelebt wird, denke ich schon, dass das...

95 [0:26:54.0] Martin Jobst: Ist ja nur gut, dass du gesagt hast, Schulungen, vor allem dann auch viele Schulungen, wenn es dann ausgerollt wird, alle Mitarbeiter mitnehmen, ganz wichtig. Okay, habe ich verstanden. Dann kommt auch schon die letzte Frage. Wenn du an deinen Arbeitsalltag denkst, wo wäre für dich persönlich die größte Entlastung möglich und womit sollte man jetzt sofort anfangen? Also was ist jetzt so der Top-Punkt? Wir haben jetzt ganz viele Punkte besprochen, aber was ist wirklich der Punkt, wo du sagst, okay, wir können eins machen, hier starten wir? (...)

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz

..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei

96 [0:27:24.0] IH-O-C: Also welcher Punkt die größte Entlastung bringt, wäre einfach, weil er wirklich täglich anfängt und in diesem Umfang ist die Stördokumentation. Dass man da

..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapaz			
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei			
..UK 1.2 Dokumentations-, Inform			
..UK 2.1 Systemkomplexität und f			97
..UK 3.4 Systemintegration			
..UK 2.2 Systemfragmentierung u			
..UK 5.4 Entlastung und Mitarbei			98
..UK 4.1 Wahrgenommener Nutze			
..UK 5.2 Verbesserte Wissens- u			99
			100
			101
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kap			102
..UK 3.2 Wissensassistentz und			
..UK 5.4 Entlastung und Mitarl			
..UK 4.1 Wahrgenommener Nu			
..UK 2.4 Koordinations- und K			
			103
			104
..UK 2.2 Systemfragmentierung und Date			105
..UK 3.4 Systemintegration			
..UK 5.1 Zeitersparnis und Kapazitä			
..UK 3.5 Einfachheit und Intuitivität			106
			107
			108
			109

einfach mal angreift, um den Workflow effizienter zu gestalten, schneller zu machen und übersichtlicher im Generellen. (..)

[0:27:49.0] Martin Jobst: Glaubst du, wäre es möglich, dass man ein allumfassendes Programm macht, wo alles in einem hat? Du hast auch vor allem die Teile beschrieben, also die Ersatzteilbeschaffung, auch die Stördokumentation. Glaubst du, wäre das irgendwie realisierbar? Eine Plattform für alles? (..)

[0:28:16.0] IH-O-C: Eine Plattform für alles wäre quasi wie Facebook für eine Instandhaltung. Das wäre natürlich eine super Lösung, weil man so natürlich alles zentral an einem Ort hat.

[0:28:27.0] Martin Jobst: Und jetzt gerade Facebook für Instandhaltung meinst du dann quasi, wo du dein Dashboard hast, wo du dann erst chatten kannst mit Kollegen?

[0:28:32.0] IH-O-C: Ja.

[0:28:33.0] Martin Jobst: Was soll da noch drin sein dann eben?

[0:28:36.0] IH-O-C: Na ja, so chatten mit Kollegen vielleicht auch mal werksübergreifend dann, dass man, wenn man weiß, in anderen Werken haben sie auch dieselben Probleme oder ähnliche Probleme, dass man schnell einfach in andere Werke kommunizieren kann, um so die Effizienz zu erhöhen. (.....) oder halt eben auch Benachrichtigungen von anderen Kollegen, ich glaube, herzubekommen, weil Störung ist oder Wartung fällt an und so und so.

[0:29:11.0] Martin Jobst: Also ein allumfassendes Programm, wo du nach Ersatzteile suchen kannst.

[0:29:14.0] IH-O-C: Ja, genau.

[0:29:15.0] Martin Jobst: Wo du so den Marktplatz, ich glaube, Facebook hat so einen Marktplatz inzwischen, sowas. Ja. Das wäre quasi gut, ein Programm für alles, was auch schnell, weil Facebook ist ja intuitiv, hast du vorhin gesagt, intuitiv sein. Das würde dir... (.)

[0:29:23.0] IH-O-C: Ja das würde mir sehr helfen.

[0:29:25.0] Martin Jobst: Okay. (..) Ja, interessant, sehr interessante Sichtweise. (..) Gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, das aus deiner Sicht irgendwie wichtig wäre rund um das Thema, wie wir gerade besprochen haben? Gibt es irgendwas?

[0:29:40.0] IH-O-C: Nö. (..) War eigentlich alles gut beleuchtet.

[0:29:43.0] Martin Jobst: Okay. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und für deine offene Einschätzung. Die Perspektive wird

einem wertvollen Beitrag für meine Untersuchung leisten.
Danke dir recht herzlich für die Zeit. (..)